

GERMANIYANING ONASIGA AYLANGAN KANSLER

Abduraimova Qanoatxon Tilavoldi qizi

Andijon davlat universiteti Jahon tarixi kafedrası

2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Bizning bu maqolamiz Germaniya tarixida o'chmas iz qoldirgan, mamlakat taraqqiyotini hamma narsadan ustun qo'ygan Germaniya kansleri Angela Merkelga bag'ishlangan. Ushbu maqola orqali biz Germaniyaning sobiq kansleri Angela Merkelning uzoq faoliyatidan qisman parchalar ulashamiz. Kansler faoliyatining eng e'tiborli taraflarini yoritib berishga harakat qildik.

Kalit so'zlar: Angela Merkel, Bundestag, Gelmüt Kol, XDI, GDR, Lotar de Meyzer, qochqinlar, kansler, G7.

Аннотация: Эта наша статья посвящена канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая оставила неизгладимый след в истории Германии, ставя прогресс страны превыше всего. В этой статье мы поделимся частичными отрывками из долгой карьеры бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Мы постарались осветить наиболее заметные стороны деятельности канцлера.

Ключевые слова: Ангела Меркель, бундестаг, Гельмут Коль, XDI, ГДР, Лотар де Мейзер, беженцы, канцлер, G7.

Abstract: This article of ours is dedicated to German Chancellor Angela Merkel, who left an indelible mark on German history, putting the country's progress above all else. Through this article, we will share partial excerpts from the long activities of the former chancellor of Germany Angela Merkel. We tried to highlight the most notable aspects of the Chancellor's activities.

Key words: Angela Merkel, Bundestag, Gelmüt Kol, XDI, GDR, Lothar de Meiser, refugees, Chancellor, G7.

KIRISH.

Jahon siyosat maydonida o'zining barqaror o'rniga ega bo'lgan ayol siyosatchilar kam uchraydi. Ketma-ket to'rt bor hukumat rahbari sifatida saylangan ayol bugungi zamonaviy dunyo tarixida faqat bitta bu Germaniyaning sobiq kansleri Angela Merkeldir.

2021-yil 26-sentabr Bundestag Germaniya parlamentiga saylovlar bo'lib o'tdi. Natijada 2005-yildan buyon ilk bor Angela Merkel boshchilik qilmaydigan yangi hukumat tuzildi. U Germaniyani o'n besh yildan ortiq vaqt davomida boshqardi. Butun mamlakatni hatto Yevropa Ittifoqini ham inqirozlar yoqasidan olib chiqdi. Xalqning suyanchiga, insoniyatning panohgo'yiga aylandi. Sharqdan qochib panoh izlab borgan qochqinlarga o'z bag'rini ochdi. Xalqini insonparvarlikka chorladi. Shuning uchun bo'lsa kerak nafaqat Yevropa Ittifoqining, balki butun G'arb dunyosining rahbariga aylandi. Siyosat olamiga kech kirib kelgan, siyosatda o'zining sokinligi bilan ajralib turgan Sharqiy Germaniyalik bu ayol nemis xalqining yuragiga yo'l topa oldi, Millatning onasi bo'la oldi.

ASOSIY QISM.

Merkel xonimning tashqi ko'rinishi oddiy, soch turmagi ham doimo bir xil, hamisha bir xil uslubda kiyinadi, u jozibador emas. Uning ko'rinishi oddiy nemis ayolidan farq qilmaydi. Lekin uning erishgan muvaffaqiyati balandparvoz gaplarni xush ko'ruvchi ayrim siyosatdonlarnikidan yuqori. Uning nutqida yorqin tasvirlar, baland ovozli so'zlarni eshitmaysiz, uning yagona e'tiborga sazovor xususiyati bu uning barmoqlari xolos. "Merkel olmosi" ning ushbu imzo ishorasi unga juda mos. Sokin va barqarorlikni aks ettiruvchi. O'n olti yillik faoliyati davomida u zamonaviy Germaniyaning ramziga aylandi. Nemis xalqi uni Mutti – "ona" deb ataydi. U davlatni boshqarish davomida xalqiga shunday qadrdon bo'lishga ulgurdi.

Umuman olganda Merkel G'arbiy Germaniyada tug'ildi, lekin Sharqda ulg'aydi. Ehtimol uning siyosatda chuqur o'ylab keyin qaror qilishi, shoshmasdan ehtiyotkor ish tutishi Sharqning ta'siridir, balki. Chunki u ulg'aygan Sharqiy Germaniyada SSSR ning mafkuraviy ta'siri sezilib turardi. U yerda yashagan insonlar doimiy ta'qibda edi. Ularning hayoti ular aytadigan so'zga bog'liq edi, shuning uchun u yerda yashagan insonlar doim chuqur o'ylab ko'rib keyin gapirishardi.

Merkel siyosatga eski tuzumdagi, ikkiga bo'lingan Germaniya qulab, yangi yagona Germaniya paydo bo'layotgan bir davrda kirib keldi. Merkel siyosiy maydonga kirib kelgan vaqtda jahon siyosatida katta o'zgarishlar boshlangandi. U dastlab "Demokratik yutuq" tashkilotiga qo'shiladi. Keyinchalik esa Lotar de Meyzer boshchiligidagi GDRning birinchi nokommunistik hukumatidagi rasmiy vakili ya'ni matbuot kotibi bo'lib ishlaydi. 1990-yilda Moskvaga tashrif buyurib Sovet fuqarolarining Germaniyadagi siyosiy o'zgarishlarga munosabatini o'rganadi. Merkel shu qadar layoqat bilan ishlaydiki, natijada de Meyzerning hurmatini qozonadi. Germaniya qayta birlashgach, de Meyzer uni Germaniyaning kansleri, XDI rahbari Gelmut Kol bilan tanishtiradi. 1990-yil avgust oyida Angela Xristian Demokratik Ittifoqi (XDI)ga qo'shiladi. XDI konservativ partiya hisoblanib, unda siyosatdagi boy insonlar jamlangandi. Ular tabiiyki, Sharqlik sodda ayolni o'z saflariga qabul qilishmasdi. Biroq, Kol uni o'z qanoti ostiga oladi. Shuning uchun o'sha vaqtlarda "Kolning qizi" degan laqab paydo bo'ladi. 1990-yilda Merkel birinchi saylovda g'alaba qozonadi va Bundestagga kiradi. O'sha vaqtlarda Merkel kamtarin, o'ziga ishonchi yo'q ayol bo'lib ko'rinardi. Hattoki, uning bunday sodda ko'rinishidan kulganlar ham bo'lgan. Biroq tez orada u XDIda ham, XSIda ham undan aqlli, ehtiyotkor va uzoqni ko'ra biluvchi rahbar yo'qligini isbotladi.

Angela Merkel o'z vazifalarini yaxshi uddaladi. U odamlarni qo'zg'atdi, Boltiq bo'yidagi baliqchilar bilan uchrashdi, ular bilan qovoqxonalarda suhbatlashdi. Odamlar unga ishonishardi. Chunki Merkel ularni tinglardi, O'z rejalarini emas, balki ular istayotgan narsalarni aytardi. U insonlarni o'ziga ergashtira oldi. 1990-yil dekabrda bo'lib o'tgan birinchi Germaniya saylovida Angela Merkel Stralsund-Ryugen-Grimmen saylov okrugida g'alaba qozondi. 1991-yil 18-yanvarda Kol uni Ayollar va yoshlar masalalari bo'yicha federal vazir etib tayinlaydi. U bu lavozimda 1994-yilgacha faoliyat yuritadi. 1994-1998-yilgacha Atrof muhitni muhofaza qilish va yadroviy reaktorlar xavfsizligi bo'yicha vazir lavozimida ishlaydi. Ammo 1998-yilda XDI saylovlarda mag'lubiyatga uchraydi. Gelmut Kol esa siyosatdan ketadi. Kolning tavsiyasiga ko'ra, Merkel 1998-yildan XDI bosh kotibi lavozimini egallaydi. 2000-yilda esa partiya rahbarligiga saylanadi. Keyinchalik bu lavozimga bir necha marotaba 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 va 2014-yillarda saylanadi. Kolning siyosiy janjal tufayli hokimyatdan ketishi Merkelga siyosiy yo'l ochdi.

2002-yil kanslerlik sayloviga Merkel o'z nomzodini qo'ymaydi. Bu Merkelga xos edi, sababi Merkel yutish ehtimoli past bo'lgan vaqtlarda qulay vaziyatni kutardi. Natijada Gerxard Shryoder hokimiyatga keladi. Lekin Merkel adashgandi. Uni 2002-yilgi saylovda qo'llab-quvvatlovchilar ham ko'p edi. Keyinchalik, 2005-yildagi navbatdan tashqari saylovda XDI va XSI bloki kichik farq bilan bo'lsada g'alaba qozondi. Katta koalitsiya tuzildi. Shryoder bu mag'lubiyatdan keyin siyosatni tark etdi. Shunday qilib Angela Merkel Germaniya tarixidagi eng yosh va ilk ayol kansler sifatida hokimiyatga keldi. Angela Merkel hokimiyatga ketma-ket to'rt marta saylandi, bu esa uning pozitsiyasini mustahkamladi. U qattiq mehnat qildi. Butun diqqatini, e'tiborini mamlakat taraqqiyotiga qaratdi va bunga erishdi ham. Qisqa vaqt ichida Merkel rekord darajada mashhurlikka erishdi. 2006-yilda nemislarning 80% uning boshqaruvidan qoniqish hosil qildi. U boshqa kanslerlar kabi hashamatli saroylarni, chiroyli kiyimlarni, balandparvoz nutqlarni yoqtirmasdi, u oddiyligi bilan o'zgacha edi. U kansler bo'lgandan keyin ham Berlindagi Pergamon muzeyi ro'parasida ijaraga olingan kvartirada eri bilan yashaydi. Bu rasmiy uy emas, Merkel hukumatni boshqarishdan oldin ham shu yerda yashagan. Angeladan oldingi kansler Gerxard Shryoder 200 kvadrat metrlik keng ofis maydonida yashagan. U esa buni istamadi. U hamisha oddiy hayot kechirdi va faqat xalq mehrini qozonishni o'yladi.

Merkel davrida Germaniya o'zining YeI dagi raqobatchisi bo'lgan Fransiyadan o'zib ketdi. Ichki iqtisodiyot Merkel davrida 34% ga o'sdi. Ishsizlik darajasi so'nggi yigirma yil ichida eng past ko'rsatkichga tushdi. 2021-yil sentabr holatiga ko'ra Germaniya G7 (Gigant yettilik davlatlari) davlatlari ichida yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichi bo'yicha eng yuqori mamlakat bo'ldi.

Merkel har doim chuqur o'ylab ko'rib qaror qabul qildi va doim vaziyatga haqqoniy yondashishga harakat qildi. Masalan, o'zi rasman o'ng partiyaga mansub bo'lsada, so'llar fikri to'g'ri bo'lganda ularga yon bosdi. So'llarning 2011-yilda majburiy xizmatni bekor qilish, atom energiyasidan voz kechish kabi qadamlarini qo'llab-quvvatladi. 2015-yilda esa Merkel demokratik protseduralar-referendumlar yoki parlament muhokamalari o'tkazmasdan, yuz minglab muhojirlar uchun chegaralarni ochdi. Minglab muhojirlar uning suratlarini bag'riga bosib Yevropaga kirib kelishdi. Bu esa uni nafaqat nemis millat uchun balki, butun insoniyatning farovon hayoti uchun ham kurashishini anglatardi. Merkel barcha ishlarni shoshilmasdan bosqichma-bosqich o'ziga xos vazminlik va chuqur tafakkur bilan olib borardi. Bu esa uni ko'zlagan maqsadiga yetkazardi. Merkel har doim qaror qabul qilish partiyasi manfaatlari bilan emas, balki xalq manfaatlari bilan hisoblashishni istardi. Uning davrida mamlakat barqarorlikka va muvaffaqiyatga erishdi. Merkelning siyosiy vazni partiyadan oshib ketdi. Minglab insonlar avvalo Merkelni so'ng partiyani yaxshi ko'rishardi. Siyosatga kirib kelganda juda kamtarona ko'ringan ayol endi partiyaning yetakchi mash'aliga aylangandi.

XULOSA.

Xulosa qilib aytganda, Angela Merkel butun faoliyati davomida mamlakat uchun butun diqqati bilan ishladi. Muammolar, inqirozlar va hatto pandemiya davrida ham o'zini yo'qotib qo'ymadi. U har doim har bir masalaga sovuqqonlik bilan yondashdi, chora topa oldi. Dunyoning nufuzli Forbes jurnalida ketma-ket 10 yil yetakchilik qildi, dunyoning eng yaxshi ayol siyosatchisi bo'la oldi. Bugun, Merkel siyosatni tark etgan, siyosatshunoslar allaqachon uning merosini o'rganishni boshlaganlar. Germaniya uchun esa bu ayol bir vaqtlar

bo'lganini eslash oson emas, albatta. Merkel o'ttiz yildan ortiq vaqt inqirozlar, muzokaralar va kundalik mashaqqatli mehnatdan so'ng nihoyat dam olishi mumkin. Uning so'zlariga ko'ra, u "biroz uxlaydi, tabiat qo'ynida sayr qiladi va keyin aynan nima qilishni istayotganini o'ylaydi." U nimani tanlasa ham masalaga albatta har tomonlama yondashishiga aminmiz. Uning qilgan barcha ishlari va xizmatlari tahsinga loyiq. U mamlakatiga bor mehr-muhabbatini berdi. Evaziga esa xalqining cheksiz hurmat ehtiromiga sazovor bo'ldi. To'g'ri, uning ba'zi qarorlarini noto'g'ri deb bilganlar ham bo'ldi, ammo kansler siyosatga emas, insoniylikka e'tibor qaratdi. Uning o'z farzandi bo'lmasa ham nemis yoshlariga butun onalik mehrini berdi. Uning nomi dunyo tarixida o'chmas iz qoldirdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Angela Merkel: a chancellorship forged in crisis / Alan Crawford and Tony Czuczka. United Kingdom, 2013.
2. Погорельская С.В. – Ангела Меркель: Политический портрет: Анализ. Москва 2008.
3. Florence Autret Angela Merkel Une Allemande (presque) comme les autres Tallandier – 2, rue Rotrou – 75006 Paris, 2013.
4. Mills, Cliff, 1947 – Angela Merkel / Clifford W. Mills. p.cm. - (Modern world leaders) Includes bibliographical references and index. New York, 2008.
5. Jahon tarixi: Akad. litseylar va kasb-hunar kollejlari uchun darslik/ M. Lafasov; Mas'ul muharrir E. Z. Nuriddinov; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi. –T.: «Turon-Iqbol», 2010. – 368 b.

Internet saytlari:

6. www.lenta.ru
7. www.pravilamag.ru
8. www.Ria.ru
9. www.vedomosti.ru
10. www.neftegaz.ru